

MODERN FORMS OF EXTRACURRICULAR RUSSIAN LANGUAGE ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF SPEECH OF STUDENTS OF NATIONAL GROUPS

Shakhodat Turaevna Aslanova

Lecturer of the Russian Language educational Institution, 2026 Yangi Asr University, Republic of Uzbekistan E- mail:

shakhodat.aslanova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20195475>

ARTICLE INFO

Received: 06th May 2026

Accepted: 13th May 2026

Online: 14th May 2026

KEYWORDS

Extracurricular activities, Russian language, speech development, students of national groups, communicative competence, interactive methods, speech activity, innovative technologies, language training.

ABSTRACT

The article examines the role of modern forms of extracurricular Russian language activities in the development of speech competence of students of national groups. Innovative methods of organizing extracurricular activities aimed at developing communicative skills, oral and written speech, and increasing motivation for learning Russian are analyzed. Particular attention is paid to interactive technologies, creative tasks, discussions, role-playing games, and project-based learning. The author emphasizes the importance of extracurricular language clubs as an effective means of linguistic adaptation of students in the multilingual educational environment of Uzbekistan.

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В РАЗВИТИИ РЕЧИ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП

Шахадат Тураевна Асланова

Преподаватель русского языка, учебное заведение, г. 2026. Янги Аср,

Республика Узбекистан E-mail: shakhodat.aslanova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20195475>

ARTICLE INFO

Received: 06th May 2026

Accepted: 13th May 2026

Online: 14th May 2026

KEYWORDS

Русский язык, кружковые работы, студенты национальных групп, развитие речи, коммуникативная компетенция, внеаудиторная деятельность, интерактивные

ABSTRACT

В данной статье рассматривается роль современные методы кружковой работы по русскому языку в развитии речевой компетенции студентов национальных групп. Анализируются инновационные методы организации внеаудиторной деятельности, способствующие формированию коммуникативных навыков, развитию устной и письменной речи, а также повышению мотивации к изучению русского языка. Особое внимание уделяется интерактивным технологиям, творческим заданиям, дискуссиям, ролевым играм и проектной деятельности. Автором подчеркивается значимость кружковых занятий как эффективного средства языковой адаптации

*методы, речевая студентом в условиях многоязычного
активность, образовательного пространства Узбекистана.
инновационные
технологии, языковая
подготовка.*

Введение

В условиях современной системы образования Узбекистана особую актуальность приобретает проблема совершенствования речевой подготовки студентов национальных групп. Русский язык продолжает играть важную роль как средство межнационального общения, источник профессиональной информации и инструмент культурного взаимодействия. В связи с этим возрастает необходимость поиска эффективных методов обучения, способствующих активному развитию речевых навыков студентов.

Традиционные формы преподавания русского языка не всегда обеспечивают высокий уровень коммуникативной активности обучающихся. Многие студенты испытывают трудности при построении устных высказываний, участии в диалогах, публичных выступлениях и выражении собственных мыслей на русском языке. Именно поэтому большое значение приобретают внеаудиторные формы работы, среди которых особое место занимают кружковые занятия. Кружковая деятельность позволяет создать благоприятную языковую среду, способствующую свободному

общению, развитию творческого потенциала студентов и формированию устойчивой мотивации к изучению русского языка. Современные формы кружковой работы ориентированы на личностно-ориентированный подход, активное взаимодействие участников образовательного процесса и применение инновационных педагогических технологий. Цель данной статьи заключается в исследовании современных форм кружковой работы по русскому языку и определении их роли в развитии речи студентов национальных групп.

Важность кружковых работ в обучении русскому языку

Кружковые занятия являются важной частью внеаудиторной деятельности студентов. Они создают дополнительные условия для языковой практики, расширяют словарный запас обучающихся и формируют навыки свободного общения на русском языке. В отличие от традиционного урока кружковая работа отличается более свободной организацией учебного процесса, творческой атмосферой и возможностью индивидуального подхода к каждому студенту. На занятиях студенты могут активно участвовать в обсуждениях, выполнять творческие задания, готовить проекты и выступления, что

способствует развитию речевой активности. Кружковые занятия выполняют следующие функции: образовательную, коммуникативную, воспитательную, мотивационную, культуру общения. Особенно важным является то, что кружковая деятельность помогает преодолеть языковой барьер, который часто наблюдается у студентов национальных групп. Неформальная атмосфера способствует снижению психологического напряжения и повышает уверенность студентов в собственных речевых возможностях.

Современные формы кружковой работы:

Современная педагогика предлагает разнообразные формы организации кружковой деятельности по русскому языку. Их применение способствует активизации речевой деятельности студентов и повышению эффективности обучения. Дискуссионные клубы: Одной из наиболее эффективных форм являются дискуссионные клубы. Во время обсуждения актуальных тем студенты учатся аргументированно выражать собственное мнение, анализировать информацию и вести диалог на русском языке. Тематика дискуссий может быть связана с культурой, образованием, молодежными проблемами, современными технологиями и национальными традициями. Такие работы способствуют развитию критического мышления и коммуникативной компетенции. Ролевые и деловые игры:

Ролевые игры позволяют моделировать реальные жизненные ситуации. Студенты выступают в различных социальных ролях: преподавателя, журналиста, врача, переводчика, экскурсовода и других. Использование игровых технологий помогает:

развивать диалогическую речь; совершенствовать произношение; формировать навыки речевого этикета;

повышать интерес к изучению языка.

Деловые игры особенно эффективны при подготовке студентов к профессиональному общению. Театрализованные постановки: Театральные элементы занимают важное место в кружковой работе. Инсценировки литературных произведений, выразительное чтение стихотворений, постановка мини-спектаклей способствуют развитию эмоциональной выразительности речи и формированию правильной интонации.

Кроме того, театрализованная деятельность помогает студентам глубже познакомиться с русской культурой, литературой и традициями.

Проектная деятельность Современное образование ориентировано на развитие самостоятельности студентов. В связи с этим особую значимость приобретает проектная деятельность. В рамках кружковых занятий студенты могут готовить: презентации, исследовательские проекты, видеоролики; интервью,

тематические стенгазеты, творческие работы.

Проектная деятельность способствует развитию монологической речи, умению работать с информацией и публично представлять результаты своей деятельности.

Использование цифровых технологий. Современные информационные технологии значительно расширяют возможности кружковой работы.

Использование мультимедийных презентаций, онлайн-платформ, видеоматериалов и интерактивных заданий делает процесс обучения более интересным и эффективным. Особую популярность среди студентов приобретают: онлайн-викторины, языковые квесты, виртуальные экскурсии, образовательные видеоблоги, подкасты на русском языке. Цифровые технологии повышают мотивацию студентов и способствуют формированию современной языковой среды.

Развитие речевой компетенции студентов

Главной целью кружковой работы является развитие речевой компетенции студентов. Под речевой компетенцией понимается способность человека эффективно использовать язык в различных коммуникативных ситуациях. Кружковые занятия способствуют развитию устной речи, письменной речи, навыков аудирования, культуры общения, словарного запаса, грамотности.

Особенно важно, что студенты

получают возможность практического применения языковых знаний. Регулярное участие в диалогах, дискуссиях и творческих заданиях формирует устойчивые речевые навыки.

Практика показывает, что студенты, активно участвующие в кружковой деятельности, демонстрируют более высокий уровень коммуникативной подготовки, уверенность в публичных выступлениях и интерес к изучению русского языка. Роль преподавателя в организации кружковой работы. Эффективность кружковой деятельности во многом зависит от профессионального мастерства преподавателя. Современный педагог должен не только владеть методикой преподавания языка, но и уметь организовывать творческую деятельность студентов. Преподаватель выполняет следующие задачи:

организует языковую среду, мотивирует студентов, подбирает современные методы обучения, развивает творческие способности обучающихся, поддерживает инициативу студентов. Важным условием успешной кружковой работы является создание атмосферы сотрудничества и взаимного уважения.

Результаты кружковой деятельности:

Практика показывает, что систематическая организация кружковых занятий по русскому языку оказывает положительное влияние на уровень речевой

подготовки студентов национальных групп. В процессе внеаудиторной деятельности обучающиеся начинают активнее использовать русский язык не только на занятиях, но и в повседневном общении. Особо заметны изменения в развитии устной речи студентов. Многие обучающиеся, испытывавшие трудности при построении диалогов и публичных выступлениях, постепенно преодолевают языковой барьер и приобретают уверенность в собственных коммуникативных возможностях.

В ходе кружковой работы наблюдаются ещё следующие положительные результаты: увеличение словарного запаса студентов,

улучшение произношения, развитие навыков свободного общения, повышение интереса к чтению русской литературы, формирование культуры речевого общения, развитие творческого мышления.

Следует отметить, что кружковые занятия создают условия для активного взаимодействия студентов разных национальностей. Это способствует укреплению межкультурного общения, развитию толерантности и уважительного отношения к другим культурам. Кроме того, участие в языковых мероприятиях помогает студентам раскрывать творческие способности. Многие обучающиеся активно участвуют в конкурсах чтецов, театрализованных постановках, олимпиадах и научных конференциях на русском языке.

Таким образом, кружковая работа становится важным фактором не только языкового, но и личностного развития студентов. Методические рекомендации по организации кружковых занятий. Для повышения эффективности кружковой работы преподавателю необходимо учитывать уровень языковой подготовки студентов, их интересы и психологические особенности.

При организации кружковых занятий рекомендуется соблюдать следующие методические принципы: Принцип коммуникативной направленности

Основное внимание должно уделяться развитию практических навыков общения. Все задания необходимо ориентировать на активное использование русского языка в реальных речевых ситуациях.

Подготовленный материал должен соответствовать языковому уровню студентов. Слишком сложные тексты и задания могут снизить мотивацию обучающихся. Каждый студент должен быть вовлечен в деятельность кружка и это повышает активность студентов. Важно создавать условия, при которых обучающиеся смогут проявлять инициативу и творческую самостоятельность.

Изучение языка должно сопровождаться знакомством с русской культурой, литературой, традициями и национальными ценностями.

Принцип использования современных технологий. Наиболее важным фактором является

современных технологий. Применение мультимедийных средств, интернет-ресурсов и интерактивных платформ способствует повышению интереса студентов к занятиям. Эффективной формой работы является проведение тематических мероприятий: литературных вечеров, викторин, интеллектуальных игр, конкурсов выразительного чтения, круглых столов, языковых фестивалей.

Подобные мероприятия создают благоприятную языковую среду и способствуют формированию устойчивой мотивации к изучению русского языка. Перспективы развития кружковой работы в высших образовательных учреждениях:

В современных условиях модернизации системы образования Узбекистана возрастает необходимость совершенствования внеаудиторной деятельности студентов. Кружковая работа по русскому языку должна развиваться с учетом цифровизации образования и внедрения инновационных педагогических технологий. Перспективными направлениями являются: создание онлайн-кружков по русскому языку, организация международных студенческих проектов, проведение виртуальных языковых олимпиад, использование искусственного интеллекта в обучении языку; развитие медиа проектов на русском языке.

Особую актуальность приобретает интеграция

традиционных методов обучения с современными цифровыми технологиями. Это позволяет сделать процесс изучения русского языка более гибким, доступным и интересным для молодежи. Следует подчеркнуть, что дальнейшее развитие кружковой деятельности будет способствовать повышению качества языковой подготовки студентов, развитию их коммуникативной культуры и успешной профессиональной адаптации в будущем.

Заключение:

Таким образом, современные формы кружковой работы по русскому языку играют важную роль в развитии речи студентов национальных групп. Они способствуют формированию коммуникативной компетенции, повышению речевой активности и развитию интереса к изучению русского языка. Использование интерактивных методов, проектной деятельности, игровых технологий и цифровых ресурсов делает процесс обучения более эффективным и соответствует современным требованиям образования.

Кружковые занятия создают благоприятные условия для свободного общения студентов, преодоления языкового барьера и совершенствования речевых навыков. В условиях многоязычного образовательного пространства Узбекистана данное направление работы приобретает особую значимость и требует дальнейшего развития.

References:

1. Мирзиёев Ш.М. Стратегия развития Нового Узбекистана. Ташкент Узбекистон, 2022.
2. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Современный словарь методических терминов и понятий. Москва: Русский язык, 2018.
3. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. Москва Просвещение, 2019.
4. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. Москва: Просвещение, 2020.
5. Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного. Москва: Высшая школа, 2021.
6. Бим И.Л. Теория и практика обучения иностранному языку. Москва. Просвещение, 2018.
7. Сафонова В.В. Коммуникативная компетенция и современные подходы к обучению языку. Санкт-Петербург- 2020
8. Закон Республики Узбекистан «Об образовании». Ташкент 2020.